

Peculiarities of the Military's Psychological State

Victoria Teplova ^{1*} • Nataliya Teplova ²

¹ National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Kharkiv (Ukraine).

² Kharkiv Lyceum No. 105 of the Kharkiv City Council, Kharkiv (Ukraine). Candidate of Sciences in Public Administration. Director.

* **Corresponding author**, e-mail: vikateplova18@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

15 March 2024

Revised:

17 March 2024

Accepted:

18 March 2024

Published online:

1 April 2024

Copyright © 2024
by authors

ABSTRACT

During extreme situations, such as martial law, mental adaptation becomes critical. Military personnel returning from the combat zone often have a high level of stress and rigidity, which requires special attention. The study of the psychological aspects of military conflicts was carried out in the last century, and the development of this topic has been noted since ancient times. Understanding the nature of stress and its impact on military personnel is critical for commanders. The military mood, being labile and vulnerable, can change rapidly, affecting decisions and actions in combat. Understanding psychological disorders and their effects is key to ensuring the psychological well-being and effectiveness of military operations.

Key words

military, martial law, mental adaptation, stress.

DOI: [10.5281/
zenodo.11107311](https://doi.org/10.5281/zenodo.11107311)

Citation in APA style

Teplova, V., & Teplova, N. (2024). Peculiarities of the military's psychological state. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11p5), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11107311>

Особливості психологічного стану військових

Вікторія Юріївна Теплова ^{1*} • Наталія Анатоліївна Теплова ²

¹ Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків (Україна).

² Комунальний заклад «Харківський ліцей № 105 Харківської міської ради», Харків (Україна).
Кандидат наук з державного управління. Директор.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: vikateplova18@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

15 березня 2024 р.

переглянута:

17 березня 2024 р.

прийнята:

18 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

1 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

АНОТАЦІЯ

У період екстремальних ситуацій, таких як воєнний стан, психічна адаптація стає критичною. Військовослужбовці, повернувшись з зони бойових дій, часто мають високий рівень стресу та ригідності, що потребує спеціальної уваги. Вивчення психологічних аспектів військових конфліктів здійснювалося вже в минулому столітті, а розвиток цієї теми відзначався від давніх часів. Розуміння природи стресу та його впливу на військовослужбовців є критично важливим для командування. Військовий настрій, лабільний та вразливий, може швидко змінюватися, впливаючи на рішення та дії в бойових умовах. Розуміння психологічних розладів та їх наслідків є ключем до забезпечення психологічного благополуччя та ефективності військових дій.

Ключові слова

військові, воєнний стан, психічна адаптація, стрес.

DOI: [10.5281/
zenodo.11107311](https://doi.org/10.5281/zenodo.11107311)

Цитування:

Теплова В. Ю., Теплова Н. А. Особливості психологічного стану військових. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No.11p5. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11107311>

Introduction / Вступ

В умовах сучасних реалій питання підтримки військових та учасників бойових дій є вкрай актуальним, потребує негайного вирішення. Воєнні конфлікти та обстріли залишають великий відбиток на психологічному стані людини. Тому особливо важливо забезпечити усі види допомоги, задля повної реабілітації особистості.

Виходячи з цього, об'єктом дослідження стала психіка та психологічні особливості людини. Предметом дослідження є особливості психіки та психологічної підтримки військових. Для вирішення основної мети - розкриття особливості психіки та психологічної підтримки військовослужбовців, було вирішено ряд завдань: визначити основні історичні передумови розвитку військової психології, дослідити особливості психіки учасників бойових дій, виявити психологічні особливості військових.

Results / Результати

У період екстремальних ситуацій, зокрема, введення воєнного стану, психіка людей змінюється і потребує нової форми адаптації. Військовослужбовці, які повернулися з зони бойових дій, мають великий ступінь ригідності і вимагають особливої уваги.

Війну, як головний привід неврозів, у Російсько-Японській війні досліджували М. Аствацатуров (1912), В. Бехтерев (1915), А. Гервер (1916) та інші. Інтерес до цієї теми з'явився ще за часів Геродота, Ксенофонта, Фукидіда та інших відомих вчених. Наукові обґрунтування психологічних особливостей військовослужбовців були визначені американськими лікарями в період Громадянської війни, тоді ж був створений перший військовий психіатричний госпіталь (1863). Уже в 1904 році в Харбінському військовому госпіталі Г. Шумков став головою відділення для душевнохворих. Він досліджував психічні явища, які спостерігалися у воїнів після закінчення бойових дій. До цих явищ відносять: сновидіння, інтрузивні спогади, дратівливість, перепади настрою та ослаблення вольових якостей. Ці кроки були необхідними, адже за часів Другої світової війни в американській армії було втрачено 504 тис. військовослужбовців через психологічну недієздатність та понад 1 млн. 393 тис. тих, хто не міг брати участь у війні через психологічні розлади (Bondarev, & Krut, 2020). Знання в цій сфері є надзвичайно важливими, бо допомагають поринути в природу та закономірності особливостей психіки військового, не тільки на лінії фронту, а й у цивільному житті - значить забезпечать перевагу над ворогом та психологічне благополуччя кожного воїна.

Психологічний вплив стихійних небезпек (цунамі, торнадо, виверження вулкана), які є однократними, не можуть зрівнятися з постійно-багаторазовою загрозою смерті в період війни. Головною реакцією організму людини, яка перебуває в центрі бою, - є бойовий стрес. Це адаптація, яка характеризується напруженням механізмів саморегуляції та формуванням пристосувальної поведінки для дій у загрозованих обставинах. Реакція військових на пік негативного переживання відбувається у різний час. У проведених дослідженнях було зазначено, що приблизно 30% воїнів відчувають страх перед боєм; 35% - в бою та 16% - після (Jones et al., 2010). Знання природи страху та динаміки його прояву дозволяє військовому командуванню планувати, розподіляти та прогнозувати психоемоційну реакцію підлеглих.

Настрій військових надзвичайно вразливий та лабільний. Він може активно змінюватися від обставин, спогадів та новин. Переходить від спокійно-недовірливого до роздратовано-тривожного. Р. Габріель казав: «Історія показує, що як би добре не були підготовлені війська, якими б злагодженими не були їх дії, якими б вмілими та тямущими не були їх командири, багато солдат не витримують тих психологічних навантажень, які навалюються на них в жахитті бою», «знаходячись тривалий час на полі бою, не можливо не страждати на різні психологічні розлади» (Gabriel, 1987). У кожної людини є свій психологічний ресурс (адаптаційний потенціал), який допомагає витримувати стрес-фактори певної інтенсивності. Якщо інтенсивність більша можливої для людини, відбувається «злам адаптивного бар'єра» (Klochov (Ed.), 2023). Також надмірно довге перебування людини в зоні дії постійного стрес-фактору може привезти до негативних наслідків, пов'язаних з психологічними розладами

різної складності. Найпоширенішими з них є неврози, які проявляються у виснаженні нервової системи, істериках, нервозних станах або ступорі.

Conclusions / Висновки

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що війна - суворий період, який перевіряє людей на витримку та силу духа; психологічні та фізичні можливості тіла. Аби вижити в таких екстремальних умовах необхідно повністю підлаштовуватися до реалій воєнного часу. Така адаптація до стрес-факторів та військової життєдіяльності відбувається абсолютно з кожним. Бойовий стрес - це нормальна реакція людини на ненормальні події. У будь-якому разі, військові, які повертаються чи то з перемогою чи то з поразкою, мають бути гідно прийнятими у суспільстві.

References

- Bondarev, H. V., & Krut, P. P. (2020). *Osnovy viiskovoi psykholohii* [Fundamentals of military psychology]. Kharkiv National University of Internal Affairs. <https://dspace.univd.edu.ua/items/6d2a9b1a-910f-485e-bb0e-5fe93266ce1e>
- Gabriel, R. A. (1987). *No more heroes: Madness & psychiatry in war*. Hill and Wang. <https://archive.org/details/nomoreheroesmadn00gabr>
- Jones, N., Fear, N. T., Jones, M., Wessely, S., & Greenberg, N. (2010). Long-term military work outcomes in soldiers who become mental health casualties when deployed on operations. *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, 73(4), 352–364. <https://doi.org/10.1521/psyc.2010.73.4.352>
- Klochkov, V. (Ed.). (2023). *Zbirnyk standartiv psykholohichnoi pidhotovky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy* [Collection of standards for psychological training in the Armed Forces of Ukraine]. Research Centre for Humanitarian Problems of the Armed Forces of Ukraine. <http://surl.li/nervq>